

SOBRE O DIREITO MÉDICO PREVENTIVO

[Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11227846

Sávia da Silva Angelim¹

A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Nos dicionários, saúde é definida como a capacidade da pessoa de funcionar em harmonia física, emocional, mental e social com o seu ambiente.

A definição tem em conta não só as dimensões físicas, mas também as dimensões mentais e sociais da saúde. Os médicos têm o dever de fornecer aos pacientes certas informações para que possam tomar decisões sobre os cuidados de saúde com conhecimento do possível impacto que estes terão. A concordância do paciente com os cuidados de saúde só é válida se o paciente tiver recebido esta informação. Em termos legais, a concordância do paciente é chamada de “consentimento”.

As informações fornecidas pelo médico dão ao paciente uma compreensão completa das consequências do tratamento que o médico sugere. São alguns exemplos das informações que os médicos devem fornecer aos pacientes: diagnóstico de natureza, finalidade e seriedade do

procedimento ou tratamento recomendado, riscos do procedimento ou tratamento recomendado.

O Direito Médico Preventivo é um segmento jurídico que se dedica ao estudo de estratégias para mitigar litígios, prevenir conflitos em desenvolvimento e ajustar a prática médica para promover uma relação médico-paciente mais equilibrada. Seu objetivo é promover uma cultura e uma prática médica que reduzam o risco de judicialização decorrente de possíveis erros médicos, proporcionando maior segurança para médicos, clínicas e hospitais, ao mesmo tempo em que estabelece relações éticas e duradouras entre as partes envolvidas.

A confidencialidade médica inclui a obrigação do médico de fornecer informações também inclui o dever de responder às perguntas do paciente. O dever de informar do médico inclui não apenas o paciente, mas também as pessoas que tomam decisões em nome do paciente. Há um dever de cooperar com os familiares dos pacientes, respeitando o direito desses à confidencialidade, só contando aos familiares sobre um diagnóstico grave se o paciente concordar com isso.

Dentro da responsabilidade profissional, os médicos devem informar os pacientes sobre o possível impacto negativo de um tratamento ou procedimento. Contudo, não se pode esperar que os médicos revelem todos os riscos possíveis: eles devem explicar os riscos com uma probabilidade realista de acontecer e os riscos raros que podem ter efeitos secundários graves e invulgares. Aqui reside a responsabilidade civil e penal, quando há consequências legais em caso de negligência, erro médico ou violação dos direitos do paciente².

O Direito Preventivo é uma abordagem jurídica que visa antecipar e evitar conflitos legais, prevenindo litígios antes que ocorram. Essa perspectiva tem ganhado destaque em todo o mundo devido à crescente complexidade das relações sociais, econômicas e políticas. Este texto

busca dissertar sobre o Direito Preventivo, suas implicações globais e como ele é aplicado em diferentes contextos.

O mundo contemporâneo enfrenta desafios jurídicos cada vez mais intrincados às questões do direito médico, que demanda uma abordagem preventiva para evitar conflitos. No âmbito empresarial, o Direito Preventivo torna-se essencial para evitar disputas contratuais, litígios trabalhistas e questões de propriedade intelectual. Contratos bem elaborados, políticas internas claras e conformidade regulatória são elementos-chave para prevenir complicações legais.

Ainda sobre, em algumas situações, os médicos devem fornecer aos pacientes informações mais completas e específicas sobre os riscos. Por exemplo, este é o caso de tratamentos puramente experimentais, como ensaios clínicos, e de procedimentos que não proporcionam quaisquer benefícios à saúde, como algumas cirurgias plásticas. Nessas situações, os médicos devem explicar ao paciente todos os possíveis riscos, mesmo que raramente aconteçam.

Sendo assim, as práticas médicas preventivas também ditam a promoção da saúde e prevenção de doenças através de medidas como vacinação, rastreamento de doenças, aconselhamento genético, entre outros.

Acrescentando mais uma perspectiva, com o avanço tecnológico, novas áreas jurídicas surgem, como a inteligência artificial, proteção de dados e cibersegurança. O Direito Preventivo desempenha um papel crucial na antecipação de desafios legais relacionados à inovação, estabelecendo normas e regulamentações adequadas.

O direito médico preventivo, portanto, busca prevenir litígios e garantir que os serviços de saúde sejam prestados de forma ética, segura e eficaz, protegendo tanto os direitos dos pacientes quanto dos profissionais de saúde.

² O prontuário médico é a documentação correta e detalhada de todas as informações relevantes sobre o paciente, incluindo histórico médico, diagnósticos, tratamentos e evolução.

REFERÊNCIAS

COHEN, Claudio. Por que pensar a bioética? Revista da Associação Médica Brasileira. Vol. 54. n. 6. São Paulo, nov./dez. 2008. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2019: ano-base 2018. Brasília: CNJ, 2019. anual.

DANTAS, Eduardo. Direito Médico. 5. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021.

FARACO, Marcela. A Judicialização da Medicina e o aumento da demanda indenizatória contra Médicos e outros Profissionais da Saúde.

2014. Disponível em: <

<https://marcelafaraco.jusbrasil.com.br/artigos/142893290/a-judicializacao-damedicina-e-o-aumento-da-demanda-indenizatoria-contramedicos-e-outrosprofissionais-da-saude> >. Acesso em: 13 Mar. 2024.

GONÇALVES, A. M. S. A Responsabilidade Civil do Médico e os Documentos Médicos Preventivos. Revista de Direito Médico e da Saúde, Brasília, n.21, p. 105-117, jul. 2020.

LANDIM, Pérsio. Prevenção jurídica: agir antes do problema. 2021.

Disponível em: <<https://www.olharjuridico.com.br/artigos/exibir.asp?id=1096&artigo=prevencaojuridica-agir-antes-do-problema> > Acesso em: 08 Fev. 2024.

NETA, Simone. A função do direito médico preventivo além da proteção da atuação médica. Academia Médica. 2021. Disponível em:

<<https://academiamedica.com.br/blog/a-funcao-do-direito-medico-preventivo-alemda-protecao-da-atuacao-medica> > Acesso em: 08 nov. 2023.

RODRIGUES, Daniela. Direito Preventivo: ferramenta correta para evitar e minimizar riscos e demandas judiciais. 2006. RONDÔNIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. 2021.

VASCONCELOS, Camila. Judicialização da Medicina: Diálogos entre os Poderes Médico e Judiciário. Revista Direitos e Garantias Fundamentais. v. 18, n. 3, p. 65-92, set./dez. 2017.

¹Sávia da Silva Angelim. Advogada Militante Especialista em Direito Médico. Mestra em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clicando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!